

TECHNICAL SCIENCES

STUDY OF FACTORS AFFECTING PERFORMANCE AND MIXER FEED

<https://zenodo.org/10.5281/zenodo.6782915>

Агаев Е.

Azerbaijan Scientific Research Institute "Agromechanics"

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОРМОСМЕСИТЕЛЯ

Агаев Э.Ф.

Азербайджанский Научно - Исследовательский Институт "Агротехника"

Abstract

The process of mixing feed components in batch mixers is being investigated, which has significant practical interest in substantiating productivity with the provision of a likely qualitative composition of the final product. The research methodology is based on the analysis of the technological, cycle and average hourly performance of the mixer and the assessment of the probabilistic state of "n" particles that make up any component in the mixture. Theoretical and experimental studies made it possible to substantiate the main factors affecting the performance of a batch feed machine. A formula with is obtained, it is enough to calculate its average hourly productivity and analytically evaluate the significance of the main parameters.

Аннотация

Исследуется процесс смешивания компонентов комбикорма в смесителях периодического действия, имеющий значительный практический интерес в обосновании производительности с обеспечением вероятного качественного состава конечной продукции. Методика исследования основана на анализе технологической, цикловой и среднечасовой производительности смесителя и оценке вероятностного состояния "n" частиц, из которых состоит какой – либо компонент в смеси. Теоретические и экспериментальные исследования позволили обосновать основных факторов, влияющих на производительность комбикормовой машины периодического действия. Получена формула с достаточно рассчитать ее среднечасовую производительность и аналитически оценить значимость основных параметров.

Keywords: Compound feed, feed mixtures, performance, quality, mixing time, arithmetic mean deviation, coefficient of variation.

Ключевые слова: Комбикорм, кормосмеси, производительность, качество, время смешивания, среднеарифметическое отклонение, коэффициент вариации.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс смешивания различных компонентов, а в частности для приготовления комбикормовой смеси еще не в полной мере удовлетворяет требованиям качества, ввиду которого наблюдается постоянное совершенствование конструкции смесителей, как непрерывного, так и периодического действия [1,2,3]. При этом для приготовления комбикормов, содержащих сравнительно дорогостоящих компонентов, таких как различные виды концентратов, микроэлементов, витаминов и лекарственных препаратов преимущество дают кормосмесителям периодического действия. Вместе с тем в литературе недостаточно освещаются результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснованию факторов, влияющих на производительность и вероятное состояние смесей у комбикормовых машин периодического действия. Цель данной работы провести анализ, характеризовать указанных показателей.

ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования являются производительность и вероятностное состояние смесей у комбикормовой машины. Методика исследования основана на анализе технологической, цикловой и

среднечасовой производительности смесителя и оценке вероятностного состояния "n" частиц из которых состоит какой – либо компонент в смеси.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Производительность смесителей разделяют на технологическую, цикловую и среднечасовую (фактическую). Технологическая производительность [4]. Характеризует интенсивность процесса, цикловая – конструктивное совершенство исполнительных и вспомогательных механизмов, а среднечасовая – соответствие времени выполнения определенного объема работ зоотехническим требованиям.

Среднечасовая производительность рассчитывается по цикловой зависимости:

$$Q = \frac{M}{\tau_3 + \tau_c + \tau_b} [\sum_{i=1}^n \delta_i - (N - 1)] \quad (1)$$

здесь $M(\tau_3 + \tau_c + \tau_b)^{-1}$ - цикловая производительность, м/ч;

$\sum_{i=1}^n \delta_i - (N - 1)$ - общий коэффициент внециклового времени;

M - масса находящихся в смесителе кормов, м.

$\tau_3 + \tau_c + \tau_b$ - время загрузки, смешивания и выгрузки кормов, ч.

δ – частный коэффициент внециклового времени;

N – число частных коэффициентов внециклового времени;

Поставит в формулу (1) значения частных коэффициентов и сделав соответствующие преобразования, получит:

$$Q = \frac{M}{\tau_3 + \tau_c + \tau_b} \left(1 - \frac{1}{T} \sum_{i=1}^n \tau_i \right) \quad (2)$$

здесь τ_i – время выполнения i -ой внецикловой операции, ч;

T – общее время работы смесителя, ч.

Выразим время работы смесителя через его основные параметры:

1) Время загрузки кормов τ_3 и выгрузки готовой смеси τ_b с некоторым допущением находят по формулам

$$\tau_3 = \frac{\eta V \rho}{q_3}, \quad \tau_b = \frac{\eta V \rho}{q_b}, \quad (3)$$

где η – емкость смесителя, м³;

ρ – плотность смеси, т/м³;

q_3, q_b – производительность загрузки и выгрузки, т/ч.

2) Время τ_c можно определить по кинетике процесса смешивания кормов. Зависимость безразмерного критерия качества смеси J_τ от времени смешивания представляется согласно уравнением

$$J_\tau = J_{\text{тп}} \left\{ 1 + \frac{1 - J_{\text{тп}}}{J_{\text{тп}}} e^{-K [\tau_c - \theta (1 - e^{-\frac{\tau_c}{\theta}})]} \right\}, \quad (4)$$

здесь $J_{\text{тп}}$ – предельное значение критерия J_τ ($\tau_c \rightarrow \infty$);

K – удельная интенсивность смешивания кормов,

θ – коэффициент, учитывающий инертность системы, ч.

Рассматривая формально в (4) время τ_c как случайную величину [5] и пренебрегая в установившемся режиме работы смесителя произведением $\theta (1 - e^{-\frac{\tau_c}{\theta}})$, можно построить обратную функциональную зависимость

$$\tau_c = -\frac{1}{K} \ln \frac{J_\tau - J_{\text{тп}}}{1 - J_{\text{тп}}}, \quad (5)$$

В системе координат τ_c и $X = \ln \frac{J_\tau - J_{\text{тп}}}{1 - J_{\text{тп}}}$ при $1 > J_\tau > J_{\text{тп}}$ (5) Зависимость выражается линейной функцией.

Согласно ранее разработанной методике [6] математическое ожидание случайного параметра τ_c можно представить следующим образом

$$\tau_c = -\frac{1}{K} \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} x f(x) dx. \quad (6)$$

где $f(x)$ – дифференциальный закон распределения параметра x ;

$x_{\min}$ и $x_{\max}$ – минимальное и максимальное значения параметра x в данный момент времени.

Если предположить, что исходный параметр x в процессе смешивания изменяется по закону нормального распределения, то

$$\tau_c = -\frac{1}{K \sigma \sqrt{2\pi}} \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} x e^{-\frac{(x - x_{\text{ср}})^2}{2\sigma^2}} dx, \quad (7)$$

здесь σ – среднее квадратическое отклонение параметра x ;

$x_{\text{ср}}$ – среднее значение параметра.

Интеграл в этой формуле не выражается через элементарные функции поэтому для его вычисления введем новую функцию – нормированную [6]. Тогда

$$\tau_c = -\frac{r}{K} \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) \ln \frac{J_{\text{тср}} - K_{\text{тп}}}{1 - K_{\text{тп}}}, \quad (8)$$

где $J_{\text{тср}}$ – среднеарифметическое значение безразмерного критерия качества смеси;

$\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$ – нормированная функция Лапласа [7];

ε – математическое отклонение в данный момент времени значений параметра x от центра рассеивания.

3) При работе смесителей неизбежны потери времени из – за остановок по технологическим причинам, проведения технического ухода и устранения неисправностей, простоев по организационным причинам. Эти потери устанавливаются по хронометражным данным и с некоторым допущением принимаются как линейные функции чистого рабочего времени [8] т.е.

$$\sum_{i=1}^n \tau_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \quad (9)$$

Где α_i – коэффициент пропорциональности, равный отношению времени смешивания.

Подставляя полученные зависимости в выражение (2) получаем

$$Q = \frac{\eta V \rho \left[1 + \frac{2 \sum_{i=1}^n \alpha_i}{TK} \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) \ln \frac{J_{\text{тср}} - J_{\text{тп}}}{1 - J_{\text{тп}}} \right]}{\eta V \rho \left(\frac{1}{q_3} + \frac{1}{q_b} \right) - \frac{2}{K} \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) \ln \frac{J_{\text{тср}} - J_{\text{тп}}}{1 - J_{\text{тп}}}} \quad (10)$$

Полученная формула (10) позволяет с достаточной точностью рассчитать среднечасовую производительность смесителя и аналитически оценить значимость основных его параметров. Немаловажное значение при этом играет продолжительность (цикличность) смешивания, связанное с качеством смесей. Режимы смешивания базируются в основном на экспериментальных данных, анализ которых показывает, что несмотря на их различие, обнаруживаются и общие свойства параметров указанного процесса – сравнительно быстрое уменьшение показателей изменчивости (среднеквадратического отклонения σ и коэффициента вариации v) в начальный период и приближение их к некоторому определенному значению. Если продолжать смешивание, то однородность смеси не улучшается, а σ и v колеблются возле своего среднего значения, обусловленного нижним порогом изменчивости. Эти колебания ряд авторов [9,10] объясняют разделением (сегрегацией), которое сопровождается смешиванием сыпучих материалов. По этому не удается получить идеальную равномерность распределения компонентов в смеси. Данное явление можно объяснить с помощью теории вероятностей.

Рассматривает вероятности состояний N частиц, из которых состоит какой либо компонент в смеси. При этом допустим, что они перемещаются независимо и имеют равную вероятность попасть в любой равный объем смеси ω . Представим, что большой объем приготовленной смеси массой W разделен на p равных порций ω , т.е. $W = p\omega$. Тогда вероятность попадания какой – либо одной частицы

в заданную порцию $P_1 = \frac{W}{\omega} = \frac{1}{n} > \alpha$ двух частиц согласно теореме умножения вероятностей $P_2 = \left(\frac{\omega}{W}\right)^2 = \frac{1}{n^2}$. Аналитичную вероятность попадания x_1 определенных частиц компонента одновременно в объем ω равна вероятности сложного события:

$$P_{x_1} = \left(\frac{1}{n}\right)^{x_1} \quad (11)$$

Вероятность того, что в одном объеме будет x_1 во втором $x_2, \dots$ в n -ном x_n определенных частиц можно представить так:

$$P = \left(\frac{1}{n}\right)^{(x_1 + \dots + x_n)} = n^{-N}, \quad (12)$$

поскольку $x_1 + \dots + x_n = N$

Для потребителей кормовой смеси не имеет значения, какие именно частицы попадут в выборочные объемы, α важно лишь их число. Распределит их можно многими способами. Вероятность того, что в тех же равных объемах будет то же число, но любых частиц, равна произведению вероятности P на число, способ:

$$B = \frac{N!}{x_1! \dots x_n!} n^{-N} \quad (13)$$

Можно строго доказать, что «В» достигает максимума, если в каждом объеме содержится равное число частиц (идеальная равномерность): $x_1 = x_2 = x_n = \frac{N}{n} = \mu$.

$$B_{\max} = \frac{N!}{\left[\left(\frac{N}{n}\right)!\right]^n} n^{-N} \quad (14)$$

Величина $B_{\max}$ стремится к единице лишь при очень большом μ или же при μ , близком к N , что можно показать, применив для раскрытия факториалов формулу Стирлинга. Другими словами, число частиц данного компонента в равных объемах смеси никогда не равно расчетному значению, а все время колеблется относительно своего среднего математического ожидания $\frac{N}{n} = \mu$. Но при увеличении μ вероятность равномерного распределения $B_{\max}$ возрастает. Это равносильно снижению относительного рассеивания частиц в пробах, что подтверждается опытами. Однако проверить формулы (13) и (14) на смеси комбикормов трудно, так как надо проанализировать всю смесь, разбив ее на малые пробы.

Чтобы сравнить оценки $B_{\max}$, введем относительную величину. Разделим загруженный в смеситель комбикорм на n порций, равных массе порций $1, \dots, n$ обогатительной добавки. Начальное состояние примем таким, когда в n_1 будет N частиц компонента (в остальных – 0). Его вероятность:

$$B_0 = \frac{N!}{N!0!0!} n^{-N} = n^{-N} \quad (15)$$

Сопоставляя выражения (13) и (15) видим, что всегда $B > B_0$, то есть начальное состояние менее вероятно, чем любое другое. Следовательно, если частицы в смесителе привести в движение, то система будет переходить от менее вероятного состояния в более вероятное – начнется неизбежный и закономерный процесс выравнивания концентраций. При

этом можно полагать, что чем сильнее «В» отличается от B_0 , тем больше времени при прочих равных условиях потребуется системе для полного перехода от начального к конечному состоянию, тем менее вероятно, что она когда –нибудь самопроизвольно вернется в исходное или промежуточное положение. Поэтому в качестве относительной величины можно взять отношение:

$$\xi = \frac{B}{B_0} = \frac{N!}{x_1! \dots x_n!} \frac{N!}{\prod_{i=1}^n x_i!} \quad (16)$$

Величина ξ показывает, во сколько раз конечное или любое промежуточное состояние более вероятно, чем начальное. Как следует из формулы (16), ξ зависит от только от числа возможных перестановок $x_1, \dots, x_i, \dots, x_n$ частям, которые можно осуществлять по « n » порциям смеси.

На основании соотношений (4) - (16) максимальное значение

$$\xi_{\max} = \frac{B_{\max}}{B_0} = \frac{N!}{\left[\left(\frac{N}{n}\right)!\right]^n} \quad (17)$$

Пользуясь выражением (17), можно сравнивать крайне предельные состояния: максимально неравномерное и наиболее равномерное, которые легко задавать.

Вводя соотношение компонентов E ($\frac{1}{E}$ доля контролируемого компонента в смеси, если последняя принята за единицу), подобно ранее изложенному получим:

$$\xi_{\max} = \frac{N!}{E^N \left[\left(\frac{N}{n}\right)!\right]^n} \left(\frac{E}{n}\right)^{N-N} \frac{N}{E} \quad (18)$$

При выводе формулы (18) принимали, что массы одной порции смеси и контрольного компонента равны, а все остальные порции ω равны между собой. Это связано с тем, что на практике приходится принимать массу порций смеси ω значительно меньше, чем какого-то отдельного компонента, а из-за зависимости величин «В» и « B_0 » от ω их отношение справедливо лишь в идентичных условиях. Оптимальную продолжительность смешивания надо устанавливать по компоненту, в водимому в минимальном количестве. Если его предварительно смешивать с каким-либо другим компонентом и вводить совместно, то необходимое время смешивания для обеих будет меньше, чем для каждого в отдельности. Если компонент с малой дозой не успевает смешаться, то его достаточно предварительно разбавить другим и, дозируя совместно, создать условия для достижения конечного, наиболее вероятного состояния смеси.

Чтобы подтвердить выводы, сделанные на основании зависимостей (13-18), был проведен ряд опытов. На вертикальном смесителе периодического действия при общей загрузке 80 кг комбикорма с размолотом 1,2 мм смешивали 4 кг обогатительной смеси. В ней было размешено 5,7 г индикатора с частицами 100...300 мкм ($E = \frac{1}{20}$). После определенного данные продолжительности смешивания представлены в нижеследующей таблице.

Таблица1. Продолжительность смешивания компонентов комбикорма.

Характеристика	Продолжительность смешивания, мин								
	0,5	1	2	4	8	16	32	64	128
Среднее арифметическое число частиц, $\bar{x}$	18,9	27,3	24,5	22,1	23,6	22,5	22,4	22,5	20,0
Среднеквадратическое отклонение, σ	23,1	17,8	6,4	5,6	5,5	5,3	5,1	4,8	5,1
Коэффициент вариации, ν	122,3	63,0	30,1	23,2	22,2	21,7	22,9	22,4	25,7

Как видно из таблицы, после 2 минут смешивания показатели изменчивости σ и ν почти не уменьшаются. Несмотря на некоторое их расхождение, дисперсии этого ряда однородны, что подтверждается критерием Кохрена (для значения этого критерия, равное 6, $n-1=60$ и 5%-ного уровня значимости табличное значение равно 0,251, наблюдаемое 0,188). Значит, система достигла своего наиболее вероятного состояния и может находиться в нем неограниченно долгое время, так как в смесителе не образуются скатные горки и т.п. и обеспечена равная вероятность любой частице попасть в любой равный объем смеси. Поэтому никакого расслоения смеси по гранулометрическому составу не наблюдалось.

Если при прочих равных условиях увеличит μ , то относительное рассеивание снижается, что хорошо подтверждают результаты экспериментов. Так, при $\mu \approx \bar{x}$, равном 107 и 364, коэффициент вариации падает соответственно до 10,9 и 6,2%. Причем дальнейшее смешивание не уменьшает коэффициента ν , близкого к наиболее вероятному значению. Более того, зная $\bar{x}$, можно приближенно вычислить ожидаемые значения σ и ν еще до начала смешивания.

Поскольку μ зависит от дозы ввода компонента E , размеров его частиц d_{cp} и размера пробы ω , эти показатели также влияют на конечные минимально возможные значения σ и ν -что проверено опытным путем.

Таким образом, сравнивать качество смеси или смесительные установки по коэффициенту вариации можно только при условии идентичности опыта по $\mu(E, d_{cp} \text{ и } \omega)$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Теоретические и экспериментальные исследования позволили обосновать основных факторов, влияющих на производительность комбикормовой машины периодического действия. Получена формула с достаточно точностью рассчитать ее среднечасовую производительность и аналитически оценить значимость основных параметров.

2. В наиболее вероятном состоянии каждый компонент стремится занять вес объем смеси. При этом вероятность идеальной равномерности почти всегда меньше единицы, что отражается на показателях среднеквадратическом отклонении (σ) и коэффициенте вариации (ν), которые, достигнув ми-

нимальных предельных значений, остаются в дальнейшем большеминуты и не зависит от продолжительности смешивания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ведищев, С.М. Смеситель сухих рассыпных кормосмесей/С.М. Ведищев, А.В. Прохоров, Н.В. Хольшев // Вопросы современной науки и практики.-М.: Ун-тим В.И. Вернадского, 2012-326 с.
2. Искаков, Р.М. Современные представления о перспективных смесителях компонентов комбикормов/ Р.М. Искаков, К.К. Хасанов // III Международная научная конференция «Технические науки: теория и практика». – Чита: Изд-во Молодой ученый, 2016. – С.124-129.
3. Афанасьев, В.А. Техническая база для комбикормовых предприятий/ В.А. Афанасьев // Комбикорма.-2002, №5. –С.29-31
4. Федоренко, И.Я. Структурно-технологические основы совершенствования комбикормовых агрегатов/И.Я. Федоренко, В.В. Садов // Аграрная наука - сельскому хозяйству: сборник статей XI Международной научно-практической конференции. – Барнаул РИД Алтайского ГАУ, 2016.- С. 3-5
5. Бакин, М.Н. Современные методы математического описания процесса смешивания сыпучих материалов/М.Н. Бакин, А.Б. Капранова, И.И. Верлока // Фундаментальные исследования. – 2014, №5.-С.923-927.
6. Вентцель, Е.С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения: Учебное пособие/Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров.-М.: Изд-во КноРус, 2018-448с
7. Свешников, А.А. Прикладные методы теории случайных функций/А.А. Свешников.-М.: Изд-во МГУ, 1968-448с.
8. Адигамов, К.А. Способ повышения производительности вертикального шнекового конвейера/К.А. Адигамов, Г.В. Чертенко, В.М. Фетисов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. Регион. Техн. науки. Техника, технология и экономика сервиса.-2011, №4.-С.81-82
9. Баранцева, Е.А. Процессы смешивания сыпучих материалов: моделирование, оптимизация, расчет/Е.А. Баранцева, В.Е. Мизонов, Ю.В. Хохлова, - Иванова: ИГЭУ, 2008.-116с.
10. Саломатин, Г. Каким должен быть смеситель / Саломатин // Комбикорма.-2000, №8,-с.27-28